

ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ЗЎРИҚИШНИНГ ХИЗМАТ

САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Рохимова Ширин Олланазаровна

Ички Ишлар Вазирлиги Академияси Аниқ фанлар кафедраси

доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20936458>

Аннотация. Мақолада ички ишлар органлари ходимларида кузатиладиган психоэмоционал зўриқишнинг хизмат самарадорлигига таъсири таҳлил қилинган. Стресс ва психоэмоционал зўриқишнинг физиологик механизмлари, когнитив жараёнларга таъсири ҳамда касбий фаолият натижалари билан ўзаро боғлиқлиги ёритилган. Шунингдек, хизмат жараёнида юзага келувчи руҳий зўриқишларнинг олдини олиш ва ходимларнинг психологик барқарорлигини мустаҳкамлашга қаратилган профилактик чора-тадбирлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: психоэмоционал зўриқиш, стресс, хизмат самарадорлиги, ички ишлар органлари, касбий чарчаш, когнитив функциялар, профилактика.

Аннотация. В статье проанализировано влияние психоэмоционального напряжения на эффективность служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Освещены физиологические механизмы стресса, его влияние на когнитивные процессы профессиональную деятельность. Рассмотрены основные направления профилактики психоэмоционального напряжения и укрепления психологической устойчивости сотрудников.

Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, стресс, служебная эффективность, органы внутренних дел, профессиональное выгорание, когнитивные функции, профилактика.

Annotation. This article analyzes the impact of psychoemotional stress on the service performance of law enforcement officers. The physiological mechanisms of

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

stress, its influence on cognitive processes and professional activity are discussed. Preventive measures aimed at reducing psychoemotional stress and improving psychological resilience are also considered.

Keywords: psychoemotional stress, stress, service performance, law enforcement officers, professional burnout, cognitive functions, prevention.

Замонавий жамиятда ички ишлар органлари зиммасига жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ҳимоя қилиш каби муҳим вазифалар юклатилган. Ушбу вазифаларнинг самарали бажарилиши ходимларнинг нафақат касбий тайёргарлигига, балки уларнинг жисмоний ва руҳий саломатлигига ҳам бевосита боғлиқдир.

Ички ишлар органлари ходимларининг хизмат фаолияти юқори даражадаги масъулият, хавф-хатар, тезкор қарор қабул қилиш ва доимий психологик босим билан характерланади. Бундай шароитларда психоэмоционал зўриқишнинг юзага келиши табиий ҳолат ҳисобланади. Бироқ мазкур ҳолатнинг узоқ вақт давом этиши организмнинг адаптацион имкониятларини камайтириб, хизмат самарадорлиги пасайишига сабаб бўлиши мумкин.

Бугунги кунда стресс ва психоэмоционал зўриқиш муаммоси нафақат тиббий ёки психологик, балки муҳим ижтимоий ва касбий масала сифатида ҳам қаралмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сурункали стресс меҳнат қобилиятининг пасайиши ва касбий самарадорликнинг камайишида асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Халқаро тадқиқотлар натижалари ички ишлар органлари ходимлари аҳолининг бошқа касб эгаларига нисбатан стресс ҳолатларига кўпроқ дуч келишини кўрсатмоқда. Хусусан, хизмат вазифаларини бажариш вақтида ҳаёт

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

учун хавфли вазиятлар, жиноятчилар билан тўқнашувлар, юқори жавобгарлик ва номаълумлик шароитида қарор қабул қилиш зарурати руҳий зўриқиш даражасини оширади.

Психоэмоционал зўриқиш инсон организмида марказий нерв тизими, эндокрин тизим ва юрак-қон томир тизими фаолиятининг ўзгариши билан кечади. Ушбу ўзгаришлар дастлаб мослашув реакцияси сифатида намоён бўлса-да, уларнинг узок вақт сақланиши турли функционал ва органик бузилишларни келтириб чиқариши мумкин.

Шу муносабат билан ички ишлар органлари ходимларида психоэмоционал зўриқишнинг физиологик асосларини ўрганиш, унинг хизмат самарадорлигига таъсирини баҳолаш ҳамда профилактика чораларини ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Психоэмоционал зўриқиш инсон организмнинг ташқи муҳит таъсирларига нисбатан мослашув реакцияларидан бири бўлиб, у эмоционал ва физиологик жараёнларнинг ўзаро таъсири натижасида шаклланади. Илмий адабиётларда мазкур тушунча кўпинча стресс ҳолати билан узвий боғлиқ ҳолда талқин қилинади. Стресс назариясининг асосчиси Ганс Селье организмнинг ҳар қандай кучли таъсирга нисбатан умумий мослашув синдромини шакллантиришини таъкидлаган. Селье концепциясига кўра, стресс реакцияси уч босқичда кечади: хавотирланиш босқичи, қаршилик кўрсатиш босқичи ва чарчаш босқичи. Агар стресс омиллари узок вақт давом этса, организмнинг функционал имкониятлари пасайиб, турли физиологик ва психологик бузилишлар юзага келади.

Ички ишлар органлари ходимлари фаолияти бошқа касб эгаларига нисбатан юқори даражадаги руҳий ва жисмоний юклама билан тавсифланади. Хизмат вазифаларини бажариш жараёнида жиноятчиликка қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш, фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш ва аҳоли

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

хавфсизлигини таъминлаш каби вазифалар ходимларда доимий психоэмоционал босимни юзага келтиради.

Хизмат фаолиятидаги стресс омилларини ташқи ва ички омилларга ажратиш мумкин. Ташқи омилларга хавфли хизмат шароитлари, қуролли ҳуқуқбузарлар билан тўқнашув эҳтимоли, иш вақтининг номувофиқлиги, тунги навбатчиликлар ва юқори жавобгарлик киради. Ички омилларга эса ходимнинг шахсий хусусиятлари, эмоционал барқарорлиги, стрессга чидамлилиқ даражаси ва касбий тайёргарлиги киради.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, хизмат жараёнида ҳаёт учун хавф туғдирувчи вазиятларга мунтазам дуч келиш симпатик нерв тизимининг доимий фаоллашувига сабаб бўлади. Бу ҳолат эса юрак-қон томир тизими фаолиятига қўшимча юклама тушишига ва организмнинг физиологик захиралари камайишига олиб келади.

Шунингдек, ички ишлар органлари ходимлари аҳоли билан мулоқот қилиш жараёнида турли низоли вазиятларга дуч келишади. Агрессив шахслар билан мулоқот қилиш, жабрланувчиларнинг оғир руҳий ҳолатларига гувоҳ бўлиш ҳам стресс даражасини оширувчи муҳим омиллар ҳисобланади. Бундай ҳолатлар узок муддат давом этганда эмоционал чарчаш ва руҳий толиқишни келтириб чиқаради.

Психоэмоционал зўриқишнинг физиологик асосини гипоталамус-гипофиз-буйрак усти безлари тизими ҳамда симпато-адренал тизим ташкил этади. Стресс таъсирида гипоталамус кортикотропин-релизинг гормонини ишлаб чиқаради, бу эса гипофиз орқали адренкортикотроп гормон ажралишига сабаб бўлади. Натижада буйрак усти безлари кортизол гормонини кўп миқдорда ишлаб чиқаради. Кортизол қисқа муддатли стресс ҳолатларида организмнинг мослашув имкониятларини оширади. У қонда глюкоза миқдорини кўпайтиради, энергия ресурсларини сафарбар этади ва ҳаётий

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

муҳим тизимларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлайди. Бироқ кортизолнинг юқори даражада узоқ вақт сақланиши иммунитетнинг сусайиши, қон босимининг ошиши ва метаболик ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.

Стресс вақтида адреналин ва норадреналин миқдорининг ортиши юрак уриш тезлигини оширади, қон томирлар тортилишини кучайтиради ва мушакларнинг иш фаолиятини фаоллаштиради. Бу организмнинг «кураш ёки қочиш» реакциясини таъминлайди. Ички ишлар ходимлари фаолиятида мазкур реакция кўп ҳолларда ҳаётни сақлаб қолиш учун муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Бироқ стресс реакциясининг тез-тез такрорланиши организмнинг адаптацион захираларини камайтиради. Бу ҳолат функционал бузилишлар, юрак-қон томир касалликлари, уйқу бузилишлари ва психосоматик касалликлар ривожланишига замин яратади.

Психоэмоционал зўриқиш таъсирида диққатнинг тарқоқлашиши кузатилади. Бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифани бажариш зарур бўлган ҳолатларда ходимнинг иш самарадорлиги пасайиши мумкин. Шунингдек, стресс қисқа муддатли хотира ҳажмини камайтиради ва янги маълумотларни ўзлаштиришни қийинлаштиради.

Ички ишлар органлари ходимлари фаолияти самарадорлиги уларнинг касбий билимлари, амалий кўникмалари ва руҳий барқарорлигига бевосита боғлиқ. Психоэмоционал зўриқиш маълум даражагача ходимнинг сафарбарлик ҳолатини ошириши мумкин, бироқ унинг юқори даражаси хизмат вазифаларини бажариш сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Сурункали стресс шароитида ходимларда диққатнинг пасайиши, қарор қабул қилиш тезлигининг секинлашиши ва хатолар сонининг ортиши кузатилади. Бу ҳолат айниқса тезкор-қидирув тадбирлари, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулодда вазиятларда муҳим аҳамият касб

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

этади. Илмий тадқиқотларга кўра, юқори стресс даражаси қарор қабул қилиш самарадорлигини 20-30 фоизгача пасайтириши мумкин. Когнитив функциялар инсоннинг ахборотни қабул қилиш, қайта ишлаш ва ундан фойдаланиш қобилиятини ифодалайди. Хизмат фаолиятида диққат, хотира, мантиқий фикрлаш ва тезкор қарор қабул қилиш муҳим аҳамиятга эга. Стресс даражаси ошганда мия пўстлоғининг айрим соҳалари фаолияти ўзгаради. Хусусан, қарор қабул қилиш учун масъул бўлган префронтал пўстлоқ фаолияти пасайиши мумкин. Бу эса вазиятни холис баҳолаш имкониятини чеклайди ва хатолар эҳтимолини оширад.

Психоэмоционал зўриқиш хизмат интизомига ҳам таъсир кўрсатади. Доимий руҳий босим остида ишлайдиган ходимларда ишдан қониқиш даражаси пасаяди, жамоа билан муносабатларда муаммолар пайдо бўлади ва меҳнат унумдорлиги камаяди. Бу эса хизмат натижаларига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим омил ҳисобланади.

Бундан ташқари, стресс таъсирида эмоционал назоратнинг пасайиши кузатилади. Айрим ҳолларда бу мулоқот маданиятининг бузилишига, аҳоли билан муносабатларда низолар келиб чиқишига ва хизмат ваколатларини бажариш жараёнида хатолар содир этилишига олиб келиши мумкин .

Психоэмоционал зўриқишнинг узоқ муддатли оқибатларидан бири касбий чарчаш синдроми ҳисобланади. Ушбу ҳолат биринчи марта америкалик психолог Х. Фрейденбергер томонидан тавсифланган бўлиб, эмоционал ҳолсизлик, шахсий ютуқларнинг қадрсизланиши ва меҳнат самарадорлигининг пасайиши билан характерланади.

Касбий чарчаш синдроми ички ишлар органлари ходимларида нисбатан кўпроқ учрайди, чунки улар мунтазам равишда стрессоген вазиятларда фаолият юритадилар. Синдромнинг биринчи босқичида эмоционал чарчаш кузатилади. Кейинчалик меҳнатга қизиқиш сусаяди, бефарқлик кучаяди ва

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

хизмат вазифаларини бажаришга нисбатан салбий муносабат шаклланиши мумкин.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, касбий чарчаш синдроми мавжуд бўлган ходимларда юрак-қон томир касалликлари, уйқу бузилишлари, депрессив ҳолатлар ва ташвишланиш даражаси юқори бўлади. Бу ҳолат нафақат хизмат самарадорлигига, балки ходимнинг умумий ҳаёт сифатига ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Ички ишлар органлари ходимларида психоэмоционал зўриқишнинг олдини олиш учун комплекс ёндашув талаб этилади. Аввало, меҳнат ва дам олиш режимини тўғри ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга. Ходимларнинг етарли даражада дам олиши организмнинг функционал имкониятларини тиклашга ёрдам беради.

Жисмоний машқлар стресс гормонлари миқдорини камайтиришда муҳим восита ҳисобланади. Мунтазам спорт машғулотлари юрак-қон томир тизими фаолиятини яхшилайти, эмоционал ҳолатни барқарорлаштиради ва стрессга чидамлилиқни оширади.

Психологик тренинглари ва психопрофилактика тадбирлари ҳам юқори самара беради. Стрессни бошқариш кўникмаларини шакллантириш, релаксация усулларини ўргатиш ва психологик маслаҳат хизматини ривожлантириш ходимларнинг руҳий барқарорлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Шунингдек, хизмат жамоасида соғлом психологик муҳит яратиш муҳим аҳамиятга эга. Раҳбарларнинг ходимларга нисбатан адолатли муносабати, уларни қўллаб-қувватлаши ва ижобий мотивацияни шакллантириши стресс даражасини камайтиришга ёрдам беради.

Психоэмоционал зўриқиш ички ишлар органлари ходимлари хизмат фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланади. У қисқа муддатли ҳолатларда

Contact: 99 826 99 56

255

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

организмнинг мослашув имкониятларини оширса-да, сурункали давом этганда хизмат самарадорлиги ва саломатликка салбий таъсир кўрсатади.

Стресс таъсирида когнитив функциялар, қарор қабул қилиш қобилияти ва эмоционал барқарорлик сусаяди. Бу эса хизмат вазифаларини бажариш сифатига салбий таъсир кўрсатиб, касбий хатолар хавфини оширади. Узок муддатли психоэмоционал зўриқиш касбий чарчаш синдроми, юрак-қон томир касалликлари ва руҳий бузилишларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Шу муносабат билан ички ишлар органларида стресснинг олдини олишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, ходимларнинг жисмоний ва руҳий саломатлигини мустаҳкамлаш ҳамда психологик хизмат фаолиятини такомиллаштириш хизмат самарадорлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

REFERENCES

1. World Health Organization. Mental Health at Work. – Geneva: WHO, 2022.
2. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. – New York: Springer, 1984.
3. McEwen B.S. Protective and damaging effects of stress mediators // New England Journal of Medicine. – 1998. – Vol. 338. – P. 171–179.
4. Violanti J.M., Owens S.L. Police stress and health. – Springfield: Charles C Thomas, 2016.
5. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1982.
6. Човгун А.А. Физиология стресса. – Ташкент: Медицина, 2019.
7. Anderson G.S. et al. The impact of acute stress physiology on skilled motor performance // Frontiers in Psychology. – 2019. – Vol. 10.

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

8. Di Nota P.M. et al. Physiological responses to organizational stressors among police managers // *Applied Psychophysiology and Biofeedback*. – 2024. – Vol. 49. – №1.
9. McEwen B.S. Physiology and neurobiology of stress and adaptation // *Physiological Reviews*. – 2007. – Vol. 87(3). – P. 873–904.
10. Карапетян Л.А. Психоэмоциональный стресс у сотрудников органов внутренних дел // *Психопедагогика в правоохранительных органах*. – 2015. – №2. – С. 45–49.

Contact: 99 826 99 56

